

"INTELLEKTUAL MULKNI LITSENZIYALASH: AFZALLIKLAR, XAVF-XATARLAR VA HUQUQIY ASOSLAR"

Mahmudova Muxlisa Oybek qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi Milliy universitet talabasi

Email: Muxl1samaxmudova2200@gmail.com

Phone: 998-99-345-06-15

998-90-685-06-15

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15165700>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-Aprel 2025 yil

Ma'qullandi: 05- Aprel 2025 yil

Nashr qilindi: 07-Aprel 2025 yil

KEYWORDS

Intellectual mulk, litsenziyalash, tijoratlashtirish, huquqiy asos, eksklyuziv litsenziya, noeksklyuziv litsenziya, O'zbekiston qonunchiligi, TRIPS, WIPO, innovatsiyalar, texnologiyalarni transfer qilish.

ABSTRACT

Ushbu maqolada intellektual mulk obyektlarini litsenziyalash orqali tijoratlashtirish masalalari tahlil qilinadi. Litsenziyalashning asosiy turlari, ularning iqtisodiy va huquqiy afzalliklari hamda mavjud kamchiliklari ko'rib chiqiladi. Ayniqsa, O'zbekiston Respublikasidagi amaldagi qonunchilik va xalqaro tajriba asosida Intellectual mulk obyektlaridan samarali foydalanish imkoniyatlari yoritilgan. Muallif Intellectual mulk obyektlarini huquqiy jihatdan to'g'ri litsenziyalash orqali innovatsion faoliyatni rivojlantirish, iqtisodiy samaradorlikka erishish va texnologiyalarni keng tarqatishning dolzarb yo'llarini tahlil qiladi. Maqola so'nggida ushbu mexanizmni yanada takomillashtirish bo'yicha amaliy takliflar berilgan.

Rivojlangan iqtisodiy tizimlarda innovatsiyalar va texnologik yutuqlar asosiy raqobat ustunligiga aylangan. Ushbu jarayonda intellektual mulkning o'rni nihoyatda katta, chunki ilmiy-texnikaviy yutuqlar, dasturiy ta'minotlar, brendlar va ixtirolar bevosita intellektual mulk obyektlari hisoblanadi. Intellectual mulkni tijoratlashtirish vositalaridan biri sifatida litsenziyalash instituti alohida ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, bugungi ragamli va innovatsion davrda intellektual mulk obyektlarini litsenziya asosida foydalanish, ulardan daromad olish, texnologiyalarni keng miqyosda tarqatish imkonini beradi. Mazkur maqola intellektual mulk obyektlarini litsenziyalashning afzalliklari va kamchiliklarini, shuningdek, u bilan bog'liq huquqiy asoslarni tahlil qilishga qaratilgan. O'zbekiston Respublikasi va xalqaro tajriba asosida tahlil qilish orqali, ushbu mexanizmning amaliy samaradorligini aniqlash maqsad qilingan.

¹Litsenziya - bu muallif yoki intellektual mulk egasi tomonidan boshqa shaxsga (litsenziya oluvchi) muayyan shartlar asosida intellektual mulk obyektidan foydalanish huquqini beruvchi ruxsatnomadir. Litsenziyalash shartnomasi orgali taraflar intellektual mulk obyektidan foydalanish tartibini belgilab olishadi.

Asosiy litsenziya turlari quyidagilardan iborat:

¹ <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Litsenziya>

1.Eksklyuziv² litsenziya: faqat bitta litsenziya oluvchiga beriladi va hatto muallif ham undan foydalanmaydi.

2.Noeksklyuziv³ litsenziya: bir nechta litsenziya oluvchilar intellektual mulk obyektidan foydalanishi mumkin.

3.Sub-litsenziya⁴: litsenziya oluvchi olingan huquqni uchinchi shaxslarga topshirishi mumkin.

4.Ochiq litsenziya⁵ (open license): odatda umumiy foydalanish uchun yaratilgan intellektual mulk obyektlariga tegishli.

Bu turlarning har biri intellektual mulk obyektining o'ziga xos xususiyatlari va foydalanish maqsadiga qarab tanlanadi.

Litsenziyalash intellektual mulk egasiga bir qator muhim iqtisodiy va strategik afzalliklar beradi:

1.Tijoratlashgan daromad: intellektual mulk obyektini o'zi ishlab chiqarmasdan turib, uni litsenziya asosida foydalanishga berish orqali barqaror daromad manbai yaratiladi.

2.Bozorga tez chiqish: Mahalliy yoki xorijiy bozorlarga chiqishda hamkorlar orqali intellektual mulk obyektining foydalanilishi tezlashadi.

3.Kapital va resurs tejash: Intellektual mulk egasi o'z resurslarini ishlab chiqarish, marketing yoki distribyutsiya uchun sarflamaydi.

4.Texnologiyaning tarqalishi: Innovatsion yechimlar keng miqyosda foydalanishga yo'l ochadi, bu esa umumiy iqtisodiy o'sishga hissa qo'shadi.

5.Xavfni bo'lishish: Litsenziya oluvchi texnologiyani amaliyotga tatbiq qilishda yuzaga keladigan risklarni o'z zimmasiga oladi.

Masalan, farmatsevtika sanoatida yangi dori vositalarining litsenziyalash orqali boshqadavlatlarda ishlab chiqarilishi, texnologiyaning global miqyosda tez tarqalishini ta'minlaydi.

Litsenziyalash har doim ham faqat ijobiy jihatlarga ega emas. Quyidagi kamchiliklar ham mavjud:

1.Nazoratning kamayishi: Litsenziya oluvchi intellektual mulk obyektini qanday ishlatayotganini doimiy nazorat qilish qiyin bo'lishi mumkin.

2.Raqobatchi yaratilishi: Litsenziya oluvchi vaqt o'tib mustaqil ishlab chiqaruvchi va hatto raqobatchiga aylanishi ehtimoldan xoli emas.

3.Brend obro'siga zarar yetishi: Litsenziya oluvchining sifatsiz mahsuloti yoki xizmatlari IM egasining brendiga salbiy ta'sir qilishi mumkin.

4.Cheklangan foyda: intellektual mulk obyektining egasi faqat shartnomada belgilangan foiz yoki to'lov evaziga daromad oladi, o'zining to'liq ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lmagani uchun maksimal foydani qo'lga kiritmaydi.

Shu sababli, har bir litsenziyalash qarori puxta o'ylangan, strategik baholash asosida qabul qilinishi zarur.

O'zbekiston Respublikasida intellektual mulk sohasidagi asosiy huquqiy asoslar quyidagilardan iborat:

² <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Litsenziya>

³ <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Litsenziya>

⁴ <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Litsenziya>

⁵ <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Litsenziya>

"⁶Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida"gi Qonun;

"⁷Ixtirolar, foydali modellar va sanoat namunalari to'g'risida"gi Qonun;

"⁸Tovar belgilari, xizmat ko'rsatish belgilari va tovar kelib chiqishi nomlari to'g'risida"gi Qonun.

Litsenziyalashga oid shartnomalar fuqarolik qonunchiligida ham belgilangan. ⁹Fuqarolik kodeksining tegishli moddalarini shartnoma tuzish, uning amal qilish muddati, litsenziya turi va shartlari, tomonlarning huquq va majburiyatlarini tartibga soladi. Xalqaro tajribada esa ¹⁰WIPO (Intellectual Mulknii Himoya qilish Butunjahon Tashkiloti) va ¹¹TRIPS (Intellectual Mulk Huquqlari bilan bog'liq Savdo jihatlari bo'yicha Bitim) asosiy huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi. Bu hujjatlar intellektual mulk huquqlarini xalqaro miqyosda himoya qilish va litsenziyalash mexanizmlarini yagona standartlarga keltirishni ko'zda tutadi.

Litsenziyalash intellektual mulk obyektlaridan foydalanishning muhim va samarali shakli bo'lib, uni to'g'ri tashkil qilish orqali iqtisodiy o'sish, innovatsion taraqqiyot va raqobatbardoshlikni ta'minlash mumkin. Litsenziyalashning afzalliklari kamchiliklaridan ustun turadi, ammo bu jarayonni muvofiqlashtiruvchi huquqiy va amaliy mexanizmlar kuchli bo'lishi kerak.

O'zbekiston sharoitida quyidagi takliflarni ilgari surish kerak:

Litsenziyalash tartiblarini soddalashtirish va elektron platformalar orqali avtomatlashtirish;

Intellectual mulk obyektlarini baholash va litsenziya bozorini rivojlantirish uchun maxsus markazlar tashkil etish;

Huquqshunoslar va biznes vakillarini intellektual mulk sohasida muntazam o'qitish;

Xalqaro tajribani o'rganib, mahalliy qonunchilikka integratsiya qilish.

Xulosa qilib aytganda, litsenziyalash - bu faqat iqtisodiy vosita emas, balki innovatsiyani kengaytiruvchi, bilim va texnologiyani tarqatuvchi kuchli strategik instrumentdir. Uni to'g'ri boshqarish esa mamlakat innovatsion salohiyatini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan internet adabiyotlar:

1. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Litsenziya>
2. https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm
3. <https://www.wipo.int/portal/en/index.html>
4. <https://lex.uz/docs/-180552>
5. <https://lex.uz/docs/-24925>
6. <https://lex.uz/uz/docs/-76671?ONDATE=03.02.2022%2000>
7. <https://lex.uz/ru/docs/-1022944>

⁶ <https://lex.uz/ru/docs/-1022944>

⁷ <https://lex.uz/uz/docs/-76671?ONDATE=03.02.2022%2000>

⁸ <https://lex.uz/docs/-24925>

⁹ <https://lex.uz/docs/-180552>

¹⁰ <https://www.wipo.int/portal/en/index.html>

¹¹ https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm